

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGI TUSHUNCHALARI

O.M.Halvaevna, Sh.S.Normatov

*Toshkent viloyati oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar boshqarmasi, Chet tillarni ommalashtirish bo'yicha bosh mutaxassis, UzDJTU mustaqil tadqiqotchisi.
Angren shahar 2-son kasb-hunar maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ta'limning sifat va samaradorligini ta'minlashda media va axborot savodxonligi muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga, media va axborot savodxonligi insonlarning o'zaro axborot va media ulashuvida shu bilan birga o'quv maqsadlari hamda ta'lim muhitida o'ta zarur hisoblanishi yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** axborot, axborot texnologiyalari, media savodxonlik, axborot savodxonlik, raqamli ta'lim muhiti.*

***Аннотация.** Данная статья предлагает рассмотреть ряд ключевых моментов такого комплексного понятия как медийно-информационная грамотность, представляющей собой эффективный инструмент для обеспечения качественного и доступного образования на всех жизненных этапах. Медийно-информационная грамотность включает в себя различные компетенции, способствующие развитию медиа и информационной грамотности, наряду с цифровой грамотностью.*

***Ключевые слова:** информация, информационные технологии, цифровая образовательная среда, медиа грамотность, информационная грамотность.*

***Abstract.** This article proposes to consider a number of key points of such a complex concept as media and information literacy, which is an effective tool for providing high-quality and accessible education at all stages of life. Media and information literacy includes various competencies that contribute to the development of media and information literacy, along with digital literacy.*

***Key words:** information, information technology, information literacy, media literacy, digital educational environment
ology, information literacy, media literacy, digital educational environment*

Ta'limning sifat va samaradorligini ta'minlashda media va axborot savodxonligi muhim ahamiyatga ega. Shu sababli YuNESKO "Raqamli pedagogika va o'quv materiallari" bo'limi media va axborot savodxonligini targ'ib qilish sohasida izchil ishlarni olib bormoqda. Media va axborot savodxonligi 2007 yilda YuNESKO tomonidan taklif etilgan umumlashma tushuncha bo'lib, media va axborot savodxonligi hamda raqamli yoki texnologik savodxonlik bilan bog'liq barcha kompetensiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Media va axborot savodxonligi kontekstida turli xil o'zaro bog'liq bo'lgan kompetensiyalar muhim ahamiyat kasb etadi ya'ni insonlarning o'zaro axborot va media ulashuvida shu bilan birga o'quv maqsadlari hamda ta'lim muhitida o'ta zarur hisoblanadi. Media va axborot savodxonligi "XXI asar ko'nikmalari" ning ajralmas qismi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Axborot - biron voqea haqidagi batafsil xabar yoki ma'lumot bo'lib, o'z ichiga ma'lumotlar, o'qish jarayonida egallangan bilim, tajriba, ko'rsatma, belgi va ramzlarni qamrab oladi.

Axborotning ko'pligi voqea va hodisalarni yuzaki, tez hamda chala idrok etishimizga sabab bo'ladi. Axborot olami orqali biz ko'p narsani egalladik deb hisoblaymiz, lekin bilganlarimizning aksariyat qismi yuzaki yoki vaqtinchalik. Bugungi axborot-bugunniki. "yaqin o'n yil ichida birorta yangi xabar uzatilmasagina biz qolgan axborotlarni o'zlashtirishga ulguramiz".

So'nggi yillarda mamlakatimizda ham ilg'or axborot texnologiyalarini joriy etish jadal olib borilmoqda. Mana shunday vaziyatda biz o'zimizda axborotni saralash, to'g'ri to'liq, kerakli mag'lumotlarni keraksizlaridan farqlay olish ko'nikmasini shakllantirishimiz juda muhim.

Nima uchun axborotlar olamining ahamiyati tobora ortib bormoqda? So'nggi yillarda axborot oqimining jadal surhatlar bilan tezlashishi, ijobiy axborotlar bilan bir qatorda salbiy xarakterdagi axborotning ko'payishi bizning oldimizga media va axborot savodxonligiga ega bo'lish zaruratini qo'yimoqda. Bugun mediasavodxonlik – axborotlarning kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilayotganligini bilish demakdir. O'qituvchi ma'lumotning ishonchliligini tekshirishning asosiy tamoyiliga asoslangan holda amalga oshirishi lozim: o'zidan hech narsa qo'shmaslik, o'quvchilarni aldamaslik, usul va sabablar maksimal darajada tushunarli bo'lishi lozim, o'zining xabar tayyorlash uslubiga tayanishi, kamtar bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mediasavodxonlik o'z oldiga qanday maqsadlarni qo'yadi. Mediasavodxonlik - har bir medianing muhim o'rni va kamchiliklarini anglagan holda:

- shaxslar tomonidan tarqatilayotgan axborotlarni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
- insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanish;
- odamlarga axborot va uning muhimlik rolini anglay bilish kabilarni tushunishga yordam berishdir.

Media - ommaviy axborot vositalari, ham keng, ham maxsus auditoriyaga mo'ljallangan ko'ngilochar takliflarni tavsiya etuvchi, yangilik, axborot va reklama axborotini tarqatishga yo'naltirilgan ko'p sonli va serqirra funktsiyalarni amalga oshiruvchi kommunikatsiya kanallaridir.

Mediasavodxonlik - insonning jamiyatdagi fuqaro sifatidagi mashuliyatini his qilgan holda faol va savodli bo'lishi, mediamatnlarni qabul qila olishi, yaratishi, tahlil eta olishi va baholashi, zamonaviy mediani ijtimoiy-madaniy va siyosiy mazmunini tushina olishi demakdir.

Media savodxonlik nima?

- mediadan *foydalanish, tahlil qilish, baholash va uzatish* ko'nikmalari;
- mediadan *passiv* emas, aksincha *aktiv* foydalanish jarayoni;
- Stereotip va og'ishmalarni anglash;
- Haqiqiy dunyo va media dunyo orasidagi farqni tushunish;
- Yangiliklar qanday yaratilishi haqida tushunchaga ega bo'lish;
- oddiy foydalanuvchilar uchun mediamatn yarata olish.

Media savodxonlik ko'nikmalari:

- utilitar, funksional va pragmatik ko'nikmalar
- tanqidiy tahlil ko'nikmalari
- estetik va kreativ ko'nikmalar
- interfaollik ko'nikmalari
- xavfsizlik ko'nikmalari

Mediasavodxonlik nima uchun kerak?

- Huquqiy demokratik jamiyatimizning to'laqonli, faol fuqarosi sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatini tushinish;
- OAV orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish;
- Insonning vizual obrazlar tahsiri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishlarini tahlil eta olish va vizual xabarlar ostida beriladigan ko'rinmas mahlumotlarni "o'qiy olish";
- OAV orqali beriladigan matnli kommunikatsiyalar mohiyatini tahlil etish;
- Axborot qaerdan, kim tomonidan va nima maqsadlarda uzatilyapti, kimning manfaatlarini o'zida aks etayapti degan savollarga javob topa olish uchun zarurdir.

Yangiliklar, media va axborotning etik jihatlari

Internet keng muloqotga imkon yaratadi, ammo undan foydalanishning o'ziga xos me'yorlariga rioya etish zarur.

Quyida keltirilgan qoidalar infoetikaning umumiy qabul qilingan me'yorlari hisoblanadi:

- Boshqa insonlar tomonidan yaratilgan ob'ekt(masalan, tasvir, qo'shiq yoki film)larni ruxsatsiz tarqatish yoki nusxa ko'chirish orqali mualliflik huquqini buzish mumkin emas.
- Internetda tuhmat, ishonchsiz va tekshirilmagan axborotni tarqatish mumkin emas. Bunday axborotga grafik tahrirda qayta ishlangan tasvir va o'zida tuhmatni aks etgan, elektron pochta orqali yuborilgan matn, bir zumlik xabar va ijtimoiy tarmoqlarda berilgan xabarlar kiradi.
- Jinsiy qarash va diniy ehtiқodga oid ijtimoiy, siyosiy va diniy mavzulardagi xususiy axborot va tasvirlarni tarqatish noqonuniydir.
- Balog'at yoshiga yetmagan shaxsning jinsiy hayotiga oid tasvirlarni tarqatish noqonuniydir.

Global mediamuhitda quyidagi axloqiy tamoyillar mavjud:

- axborotni to'plash va tarqatishda halollik va kasbiy mahorat;
- fikr va sharhda erkinlik;
- irqi, jinsi, millati, diniy qarashlari, ijtimoiy kelib chiqishi, kasbiy sohasi, jismoniy imkoniyatlari va boshqa shaxsiy sifatlaridan qathiy nazar tenglik;
- axborot manbalari va foydalanuvchilariga hurmat va shaxsiy hayotga daxlsizlik;
- tashqi har qanday tahsirga nisbatan mustaqil bo'lish va pora olmaslik.

Taniqli hind fotojurnalisti Pabak Sarkarning fikriga ko‘ra, mediasavodxonlik sari tashlangan ilk qadam, bu to‘g‘ri savol bera olishdir. Bugungi kunda Internet orqali amalga oshirilayotgan axboriy hurujlar dunyodagi har bir mamlakat milliy xavfsizligi strategiyasining bir qismiga aylandi va u kiberxavfsizlik nomini oldi. Zero, virtual va haqiqiy dunyoning qo‘shilishi, aynan virtual dunyo orqali yoshlar tomonidan haqiqiy dunyoni noto‘g‘ri tushunilishi, turli xil salbiy kuchlar va oqimlar tomonidan bir qarashda ijobiy ko‘ringan, ammo mohiyatan inson ongiga salbiy tahsir qiluvchi axborotning tarqatilishi ko‘payib borayotganligi hech kimga sir emas. Aynan jamiyat hayotiga tahsir etuvchi mazkur salbiy jihatlarning oldini olishda aholini mediasavodli qilish zarur, degan fikrlar ko‘paymoqda.

Ayni paytda axborot savodxonligi, media savodxonlik bo‘yicha har bir ta’lim muassasida fakultativ o‘quv kurslarini tashkil etish hamda bu kurslar orqali o‘quvchi yoshlar ongida shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondoshgan holda baholay olish imkonini shakllantirishdir. Bu esa o‘z navbatida yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasini yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to‘g‘ri qaror qabul qila olishiga asos bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son farmoni.
2. Jennings Bryant, Susan Thompson, Bruce W. Fundamentals of Media Effects: Second Edition. 2013.-p. 22
3. Mediaobrazovanie//Rossiyskaya pedagogicheskaya entsiklopediya. T.1/Gl. red. V.V.Davqodov. — M.: Bolg‘shaya rossiyskaya entsiklopediya, 1993. — S. 555.
4. Sharikov A.V. Mediaobrazovanie: mirovoy i otechestvennqy opqt. — M.: Izd-vo Akademii pedagogicheskix nauk, 1992. — S.50-51.
5. Mediasavodxonlik va mediata’lim / N.Qosimova/